

BENJAMIN FIKUSI (FICUS BENJAMINA) O'SIMLIGINING AYRIM BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA UNI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI.

Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi

Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7900777>

Annotatsiya. Maqolada vatani tropik hamda subtropik mintqa hisoblangan manzarali o'simlik-Ficus benjaminaning turlari, foydali xususiyatlari, mintqamiz sharoitida yetishtirish va ko'paytirish texnologiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ficus benamina, ekzotik o'simlik, vegetativ organlar, dorivorlik xususiyati, kallyus to'qimasi.

Umumiy ta'rif.

Benjamin fikusi (lot.Ficus benamina)-Tutdoshlar (Moraceae) oilasiga mansub bo'lib, doimiy yashil daraxt yoki buta. Yovvoyi tabiatda 25 m balandlikkacha o'sadi. Hindiston, Xitoy, Janubi-Sharqiy Osiyo, Filippin hamda Shimoliy Avstraliyada tarqalgan. Gullari ko'rimsiz bo'lib, asosan manzarali barglari uchun o'stiriladi. Butaning uzunligi yetishtirish sharoitiga va o'simlikning naviga qarab 50 sm dan 300 sm gacha yetishi mumkin.

Ushbu o'simlikning turli navlari mavjud bo'lib, ular bir-biridan yaproqlarining o'lchami, rangi, shakli kabi belgilari bilar farqlanadi. Madaniylashgan ommabop turlariga Danielle, Exotica, Monique, Barok, Starlight va Reginald navlarini, mayda bargli turlariga Natasja, Kinky, Wiandi kabi navlarni misol keltirish mumkin. Karlik navlaridan bonsay uchun qo'llaniladi.

Ushbu o'simlikdan gulchilikda fitodizayn yaratishda, binolarni ko'kalamzorlashtirishda foydalaniladi. Yaxshi parvarish qilinsa, uy sharoitida ham tez o'sadi. Olachipor bargli benjamin fikusi ko'proq yorug'likni talab qilsa, yashil bargli turi soyada ham o'sa oladi.

Benjamin fikusi Tayland poytaxti Bangkokning ramziy daraxti hisoblanadi. Shri-Lankadagi Peradeniya Qirollik botanika bog'ida 150 yoshli fikus daraxti o'sadi. Uning shox-shabbasi 25m² maydonni egallagan. Mahalliy axoli uning tashqi ko'rinishi sabab "Toshbaqa" deb nom bergan.

Foydali xususiyatlari.

Benjamin fikusining asosiy foydali xususiyati binodagi atmosfera havosining sifati va tozaligini ta'minlashdir. U -o'simlik filtr bo'lib, uning barglari formaldegid, fenol va benzol kabi toksik moddalarni 10 mg/soat gacha yutish xususiyatiga ega. Fikusdan turli kasalliklarni-osteoxondroz, radikulit, artritni davolashda, mastopatiya, fibromioma va bronxit kasalligida ham yordamchi vosita sifatida qo'llaniladi. Fikusning shirasidan qadoqni davolashda, barglaridan dizenteriya, karbunkul, gemorroyda qo'llanilsa, quritilgan barglaridan furunkulyoz, teri kasalliklari, yaralar va revmatizmida foydalaniladi. O'simlikning poyasi va po'stlog'idan bel og'rig'i, saraton, ovqat hazm qilish buzilishi, dizenteriya, churra, gonoreya uchun ishlatiladi. Sharq tabobatida bu o'simlikni iste'mol qilish saraton kasalligining oldini oladi va yurak og'rig'ini yengillashtiradi, deb hisoblangan [7].

Zararli xususiyatlari.

Benjamin fikusi deyarli zararsizdir, ammo bu o'simliklarni xona sharoitida yetishtirish allergik reaksiyalarga moyillik mavjud bo'lgan insonlarda ehtiyotlikni talab qiladi. Bu o'simlikdan ajraladigan sutsimon moddaning xususiyatlari bilan bog'liq [8].

Parvarishlash texnologiyasi.

Benjamin fikusi ortiqcha qurg'oqchilik va yorug'likni yoqtirmaydi. Shuningdek, uni yelvizak hamda haroratning keskin tushib ketishidan himoyalash lozim. Tabiatda namligi yuqori sharoitda o'sganligi bois, havoning nisbiy namligi yuqori bo'lishini yoki tez-tez (sutkasida 1-2 marta) suv purkab turishni talab etadi. Ammo uni sug'orishda ortiqcha namlik o'simlik ildizlarining chirishiga, barglariga to'q rangli dog' tushishiga sabab bo'ladi. Namlik yetarli bo'lmaganida esa barglarini to'kib yuborishi, kanasimon o'rgimchak bilan zararlanishi mumkin [9].

Ushbu o'simlik "ko'chib o'tishni" yoqtirmaydi, unga joy tanlanganda buni hisobga olish zarur. Joyi o'zgartirilganida barglarini bir qismini to'kishi mumkin.

Benjamin fikusi yetarlicha tez o'sadi, vegetatsiya davrida qo'shimcha mineral o'g'itlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Tajribada Bona-forte nomli suyuq mineral o'g'itlaridan foydalanildi. Bunday o'g'itlar foydalanish uchun qulay, tarkibida o'simliklar o'sishi va rivojlanishi uchun kerakli elementlar -N, P, K, mikroelementlar, o'sish stimulyatori va vitaminlar mavjud. 14-15 kunda bir marta, bahordan kuzgacha foydalaniladi. Ammo o'simlik ko'chirib o'tkazilganida, qalamchalari tomir chiqargach, tuproqqa ekilganida 2 haftagacha o'g'it qo'llash mumkin emas.

Ushbu o'simlik bo'yiga o'sganida poyasiga yanada manzarali tus berish maqsadida bir necha niholni yonma-yon ekib, voyaga yetguncha o'rim shaklida burab boriladi.

Ko'paytirish usullari.

Benjamin fikusini vegetativ usulda ko'paytirish qulay bo'lib, yashil bargli navlari tezroq, olachipor turlari kechroq ildiz chiqarishi mumkin.

Tajribada 3 va 5 yillik fikus benjaminidan 7-15 sm uzunlikdagi qalamchalar kesib olindi. Substrat sifatida suvdan foydalanib, unga qalamchalar aktivlangan ko'mir tabletkalari bilan 18 mart va 10 aprel sanasida solindi. Namunalar ikkala holatda ham 2-4 haftada ildiz chiqardi. Namunalar soni birinchi holatda 10 ta ikkinchi holatda 12 ta bo'lib, ikkala holatda ham 1 ta qalamcha ildiz chiqarmay qurib qoldi (1-jadval).

Aytish mumkinki, o'simlikni ko'paytirish uchun eng qulay vaqt bahor fasli bo'lib, kuzning oxirgi oylarigacha amalga oshirish mumkin. Qish vaqtida bu jarayon ko'proq vaqtni talab etadi, ba'zan kutilgan natijani bermaydi.

1-jadval.

Yil	O'simlik ning yoshi	Namuna	Namunaning uzunligi	Vaqt	Ildiz chiqargan sanasi	Muddati
2022	2-3 yillik	Qalamcha	7-15 sm	10 aprel	29 aprel	2-4 hafta
2023	5 yillik	Qalamcha		18 mart	7 aprel	3-4 hafta

Demak, o'simlikni vegetativ usulda ko'paytirishda quyidagi oddiy qoidalarga amal qilish lozim:

1. Qalamchalari yordamida ko'paytirilganida ularning uzunligi 15 sm dan kam bo'lmasligi kerak. Bunda ularning ildiz chiqarishi uchun 2 haftadan 1-2 oygacha muddat talab etiladi. Ushbu muddat yil fasliga bog'liq.
2. Qalamchalar kesib olinganida undan ajralayotgan sutsimon shira yuvib tashlanadi, bu modda ildiz chiqarishni sekinlashtirishi yoki qalamchani chirishiga olib kelishi mumkin.

3. Qalamchalarni ildiz chiqarishi uchun substrat sifatida suv yoki tuproqdan foydalanish mumkin. Suvdan foydalanish qulayroq bo'lib, bunda qalamchalar chirimasligi uchun unga 1-2 dona aktivlangan ko'mir tabletkalari tashlanadi (1-B₂ rasm).
4. Ildiz chiqarguncha qalamchalarda barglari bir oz to'kilishi mumkin. Idishdagi suv almashtirilmaydi, kamaysa ustiga qo'shimcha suv quyish mumkin.
5. Qalamchada oq "shilimshiqsimon" o'simtaning paydo bo'lishi oddiy holat, bu kallyus to'qimasi bo'lib, ushbu jarayon natijasida ildiz hosil bo'ladi (1-B₁-rasm).
6. Agar kallyus to'qima mavjud bo'lib, ildiz o'sib chiqmasa, qalamchani tuproqqa ekish mumkin [10].
7. Ildiz chiqargach, qalamchalar uncha katta bo'lmagan stakan yoki kichik gultuvaklarga, universal gruntga perlit yoki vermikulit aralashtirib, alohida-alohida ekiladi (1-V rasm). Kattaroq idishga ekish maqsadga muvofiq emas, bunda ildiz tizimini rivojlanishi uchun o'simlik katta kuch sarflaydi, natijada o'simlikning yer ustki qismi yaxshi rivojlanmaydi (1-G rasm). O'simlikning ildizlari gultuvakni to'liq egallagandagina uni kattaroq gultuvakka o'tkazish zarur.

		B₁		
				B₂
A-umumiy ko'rinishi		B-vegetativ ko'payishi		
V-ildiz chiqargan qalamchalari		G-yosh nihollari		

References:

1. Tadjibayeva, Lolaxon Akbarali Qizi (2022). DRACAENA MARGINATAAYRIM BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA KO'PAYTIRISH USULI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (10-2), 716-719.
2. Khalmatova, S. M., Tadjibaeva, L., & Salimov, N. (2022). THE NEED TO DEVELOP INNOVATIVE METHODS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(10), 405-409.
3. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. (2023). SELITEB LANDSHAFTLARDA TUPROQLARNING IFLOSLANISHI VA CHIQINDILAR MUAMMOSI. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 2(4), 515–517. Retrieved from
4. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali Qizi (2023). Bazella rubra. Useful properties and cultivation technology. JOURNAL OF AGRICULTURE & HORTICULTURE, 3(4), 109–112.2023
5. Tadjibayeva L, Xoldoraliev S (2023). Popular indoor plants recommended for use in preschools and their characteristics. Journal of Advanced Scientific Research (82-85), 2023
6. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. Yirik shaharlarda ekologik sof muhit yaratishda manzarali o'simliklarning o'rni, ularni o'ziga xos xususiyatlari. Modern Science and Scientific studieset, 2022 yil.
7. <https://ped-kopilka.ru/raznoe/cvety-v-dome/fikus-lechebnye-svoistva-i-primeneniye-v-narodnoi-medicine.html>
8. <https://dachadecor.ru/komnatnie-rasteniya/fikus-bendzhamina-sekreti-pravilnogo-viraschivaniya-v-domashnich-usloviyach>
9. <https://floristics.info/ru/stati/1359-ukhod-za-fikusom-bendzhamina-v-domashnikh-usloviyakh.html>
10. <https://7semyan.ru/blog/602003>
11. Gaybullaeva M F “The Role Of Biomass In Saving Natural Resources” 2021/2/28 The American Journal of Horticulture and Floriculture Research page 6
12. Gaybullaeva M, Akramov A “Conservation of flora” Asian Journal of Multidimensional Research 2021 page 195
13. Akramov A, Gaybullaeva M, Makhsudova G «Technology of grain-leguminous plant care in the hungry bush soils of Fergana region» 2021/5 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research стр 5
14. Халматова, Ш., & Махсудова, Г. (2022). ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(5), 356-362.
15. Hamidov, G., Makhsudov, K., & Makhsudova, G. (2021, August). ON THE PROCESS OF NECTAR SEPARATION OF MEDIUM-FIBER COTTON VARIETIES IN THE FERGANA VALLEY: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1365>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).
16. Khalmatova Shakhstakhan Madaminovna, Gaybullayeva Madina Furkatovna, Akramov Adakhamjon (2023) “SIGNIFICANCE OF SOIL FERTILITY IN FERGANA REGION” Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities Том 11 Номер 4 Страницы 1320-1324
17. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). THE ROLE OF MOISTURE AS AN ECOLOGICAL FACTOR IN GROWTH OF COTTON PLANTS. Theoretical & Applied Science, (8), 73-76.